

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАЦИЕНТОВ С РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА

Ниетуллаев Тимур Сулайман улы

Ассистент кафедры стоматологии, Медицинский Институт Каракалпакстана

Пулатова Барно Журахоновна

Профессор кафедры Клинических предметов, DSc Университет Альфраганус

Цель исследования: Определить какое воздействие оказывает расщелина губы и неба на психологическое состояние пациентов. И как психологическая стабильность и социальное одобрение влияет на исход лечения пациентов с данной группой заболевания.

Материалы и методы исследования: По литературным данным отечественных и зарубежных ученых дать оценку результатов психологического аспекта пациентов с врожденной расщелиной губы и неба.

Результаты и обсуждения: Врожденная расщелина верхней губы и неба - наиболее часто встречающаяся черепно-лицевая аномалия развития, поражающая 1 из 700. Семейное окружение является важным фактором в реабилитации ребенка с врожденной расщелиной. Отношение, ожидания и степень поддержки, проявляемые родителями, вероятно, окажут огромное влияние на восприятие ребенком своего нарушения развития расщелины. Считается, что чувства родителей по поводу дефекта расщелины у их ребенка имеют первостепенное значение для развития самооценки ребенка. Рождение ребенка с аномалией расщелины редко прогнозируется, несмотря на использование методов ультразвукового сканирования, поэтому всегда ожидается нормальное рождение. Первоначальными эмоциональными реакциями родителей могут быть шок, замешательство, горе и чувство вины, хотя они не обязательно универсальны. Семьи редко обсуждают аномалию расщелины, и часто проблемы, связанные с расщелиной у ребенка, могут всплыть только во время посещений бригады по уходу за расщелиной.

Родители могут переживать психический кризис. Внешний вид лица ребенка может препятствовать установлению ранних связей между матерью и ребенком, которые, как считается, являются важным фактором, определяющим адаптацию личности во взрослой жизни. Однако нет никаких доказательств того, что эта связь всегда нарушается. Существует мало исследований, посвященных только семейным проблемам, и те результаты, которые были опубликованы, обычно являются второстепенными и случайными по отношению к основным вопросам исследования. В качестве примера, Лефевр и Манро (1978) обнаружили, что 12% родителей детей с ВРГН были разлучены или разведены, а 6% страдали психическими расстройствами. Включение авторами, казалось бы, второстепенных статистических данных позволяет сделать вывод о том, что супружеский разлад является результатом семейного стресса, связанного с их изуродованным ребенком, хотя этот вопрос далее не исследуется. Предполагается, что до 50% браков распадаются в тех случаях, когда у ребенка серьезные врожденные проблемы. Уровень разводов среди взрослых лиц, страдающих ВРГН (14%), примерно такой же, как у их братьев и сестер без расщелины (12%), но ниже, чем у контрольной группы без расщелины (18%; Питер и Чински, 1974). Примерно половина разведенных позже вступают в повторный брак.

Выводы: В дополнение к влиянию семейной динамики, образовательных и профессиональных факторов на социальное развитие и реабилитацию, пациенты с расщелиной губы и неба также сталкиваются с психологическими проблемами, такими как пониженная самооценка и трудности во время социального взаимодействия. Поскольку только 20% бригад по лечению расщелины во всем мире проводят психологическую оценку своих пациентов, вполне вероятно, что распространенность психологических проблем выше, чем предполагается в литературе. Чтобы максимально увеличить шансы на положительный исход лечения лиц, страдающих расщелиной, пациенты, которые обеспокоены своей внешностью или испытывают психосоциальные проблемы, должны быть выявлены бригадами по лечению расщелины. Для

повышения самооценки пациента и его социальной уверенности в себе следует проводить такие мероприятия, как консультирование или обучение навыкам социального взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амануллаев Р.А. Частота рождаемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в крупных регионах Узбекистана и врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей // Актуальные вопросы комплексного лечения. - М., 2006. - С.14-15.
2. Амануллаев Р.А. Факторы риска развития врожденных аномалий у женщин фертильного возраста в республике Каракалпакстан // РМЖ. -2005. - №10. http://www.rmj.ru/numbers_260.htm
3. Амануллаев Р.А., Курбанходжаев Ш.Н., Шоюсупова М.Т., Акбаров А.А. Влияние врожденной расщелины верхней губы и нёба на общее развитие ребенка // Вестник Ташкентской медицинской академии. - 2013. - № 4. - С. 46-48.
4. Ачилова, Н. Г. Влияние хирургического лечения расщелины неба по методу Фроловой-Махкамова на рост и развитие верхней челюстной кости: Дис... маг./ Н. Г. Ачилова– Ташкент.,2015.
5. Воробьева, Т. С. О. З. Топольницкий // Новые данные по психологическому статусу детей с врожденными расщелинами губы и неба .Сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения, 24-25 ноября 2016 г. – Москва, 2016. – С. 51-53.